

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS AFUSELLAMENTS DE FEBRER DE 1939 A OLESA DE MONTSERRAT.

INFORME PRELIMINAR DE LA INTERVENCIÓ AL
CEMENTIRI VELL (novembre de 2004)

Ermengol Gassiot Ballbè
Joaquim Oltra Puigdomènech
Elena Sintes Oliva

**Departament de Prehistòria de la UAB/Associació
per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya
Març de 2005**

ÍNDEX

1. Introducció	2
2. Participants en els treballs del Cementiri Vell d'Olesa	5
3. Descripció dels treballs realitzats	6
3.1. Objectius de l'activitat	6
3.2. Lloc on s'ha dut a terme la intervenció	9
3.3. Descripció de l'organització i de la intervenció i la metodologia emprada.....	11
3.4. Breu descripció dels resultats als diferents sectors	18
Sector Est.....	18
Sector Àngel.....	20
Sector Oest (W).....	23
4. Breus conclusions	25

1. INTRODUCCIÓ.

Com a la majoria de les poblacions catalanes, l'ocupació d'Olesa de Montserrat per part de les tropes franquistes va anar seguida d'una campanya de terror i repressió. Durant els mesos que seguiren el gener de 1939 nombrosos olesins/es foren represaliats: de diverses maneres. El mes de febrer de 1939 hi va haver diverses tandes d'afusellaments de veïns d'Olesa de Montserrat, moltes d'elles dutes a terme al cementiri d'Abrera i, aparentment dues, al de la pròpia localitat. Segons diversos testimonis, les persones afusellades a Olesa van ser enterrades en una fossa comuna del cementiri. En tots els casos coneguts d'Olesa i Abrera es tracta d'execucions extrajudicials i sovint, en els següents anys de la dictadura, s'elaboraren documents i certificats oficials que varen tractar d'amagar-les.

El creixement urbanístic d'Olesa de Montserrat durant les darreres dècades ha incorporat el cementiri dins del perímetre urbà. Igualment, el darrer quart del s. XX es va construir un nou cementiri per resoldre els problemes d'espai en l'antic. En els darrers anys l'Ajuntament ha promogut un projecte de transformació de l'entorn del cementiri vell, on des de principis de 1980s ja no s'hi practicaven enterraments, que suposa el seu enderrocament i la creació d'una zona verda. Per aquesta raó els darrers mesos s'ha procedit al trasllat de la majoria dels enterraments del cementiri vell al nou.

L'estudi de la fossa comuna en el Cementiri Vell d'Olesa de Montserrat es fruit del conveni de col·laboració signat, arran de la situació esmentada, entre l'Ajuntament de la població i l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC). Dins de l'acord marc Ajuntament-ARMHC, l'estudi pren la forma d'assessoria tècnica per a la recuperació de les restes i la memòria de les fosses de la Guerra Civil a la localitat. La intervenció ha estat promoguda per la petició de tres familiars de persones afusellades poques setmanes després de l'ocupació d'Olesa per part de les tropes franquistes el gener de 1939, la mediació de la ARMHC i la voluntat de l'Ajuntament. El seus objectius han estat:

- a. Recuperar els cossos de les persones assassinades per l'exèrcit franquista i escamots de falangistes el febrer de 1939 i enterrades en una fossa del Cementiri Vell d'Olesa.

- b. Restituir la memòria dels fets, silenciats durant quasi 60 anys de la vida pública d'Olesa de Montserrat, de les víctimes i dels ideals de justícia, igualtat i llibertat pels que van morir l'any 1939.

Per a poder procedir en la direcció dels objectius assenyalats, des de l'ARMHC es va plantejar des d'abans d'iniciar la present actuació la necessitat de que la intervenció que garantís el tractament adequat de les restes per tal de poder conèixer tant les circumstàncies de la mort i posterior enterrament, com la identificació dels individus. Per aquesta raó, i en el marc del [conveni existent entre l'ARMHC i la Universitat Autònoma de Barcelona](#), es va encarregar l'execució tècnica de l'activitat (tant en el camp com els posteriors anàlisis de laboratori) a especialistes de diferents disciplines científiques que han aplicat una metodologia rigorosa fonamentada en els protocols internacionals existents sobre aquesta matèria. La metodologia aplicada ha estat, doncs, fonamentada en els protocols nacionals i internacionals existents en aquesta matèria.

En el present informe es detallen els treballs realitzats al Cementiri Vell d'Olesa de Montserrat, que començaren el divendres 12 de novembre de 2004 i continuaren ininterrompudament fins el diumenge 28 de novembre de 2005. Han estat portats a terme per un equip combinat d'arqueòlegs/es, antropòlegs/es, estudiants dels darrers cursos de la llicenciatura d'història junt amb persones de fora la universitat, simpatitzants de l'ARMHC. En tots els casos la participació s'ha basat en el treball voluntari i desinteressat. Addicionalment, s'ha comptat amb la col·laboració tant econòmica com material de l'Ajuntament de Olesa de Montserrat com del [Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona](#). El primer ha subministrat materials d'excavació i fungibles, una vigilància nocturna del jaciment i la mantenició de tots i totes les treballadores. Per la seva part, el Departament de Prehistòria ha contribuït amb material d'excavació i una ajuda econòmica de 300 €

A la conclusió d'aquesta primera fase de treball de camp es té la certesa absoluta de que no s'ha trobat la fosa buscada, amb els cossos articulats de les persones afusellades l'any 1939. L'actuació realitzada ha permès documentar una intensa activitat d'enterrament i de neteja de tombes i nínxols en l'àrea remoguda del cementiri, que podria haver afectat la fosa. Al llarg d'aquest document es discuteixen els resultats del treball de camp i s'analitzen les diferents perspectives de cara a la continuació de la recerca. Acompanyen el present informe com a

documents annexats el [protocol d'actuació seguit durant l'actual recerca](#), una [síntesi de l'estudi dels fets](#) que han motivat la intervenció a partir de fonts historiogràfiques (memòria oral i documentació escrita) i una [mostra de les fitxes](#) de registre dels cossos recuperats que, malauradament, no ha pogut ser emprada per documentar l'enterrament de les persones cercades.

Figura 0. Zona del Cementiri Vell on s'han realitzat els treballs.

2. PARTICIPANTS EN ELS TREBALLS DEL CEMENTIRI VELL D'OLESA.

El treball de camp dut a terme al Cementiri Vell d'Olesa de Montserrat per part de l'ARMHC ha estat possible gràcies a la participació de diferents persones, totes elles de forma desinteressada. Arran del conveni signat entre l'ARMHC i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aquesta darrera ha facilitat la participació de personal amb capacitació tècnica adient a les activitats realitzades. El llistat que segueix detalla aquesta participació:

Cognoms, Nom	Formació	Activitat realitzada
Alonso Matínez, Josep M ^a	Estudiant d'Història	Documentació i entrevistes
Aran Herrera, Alba	Estudiant d'Història	Arqueòloga
Arassa, Eva	Llicenciada en Història	Documentació
Armentano i Oller, Núria	Llicenciada en Història. Estudiant de 3er Cicle d'Antropologia Física	Antropòloga
Balaguer Amor, Andrea	Estudiant d'Història	Arqueòloga
Canillas Clatayud, Jordi	Estudiant d'Història	Arqueòleg
Carrascal Olmo, Susana	Estudiant de Tercer Cicle d'Antropologia Física	Antropòloga
Cucurella Taborda, Montserrat	Estudiant d'Història	Arqueòloga
Fadrique Ruaio, Thaïs	Estudiant de Tercer Cicle d'Antropologia Física	Antropòloga
Galtés, Ignasi	Estudiant de Tercer Cicle d'Antropologia Física	Antropòleg
García Guixé, Elena	Llicenciada en Biologia	Antropòloga
García Sívoli, Carlos	Estudiant de Tercer Cicle d'Antropologia Física	Antropòleg
Jiménez Zamora, Jordi	Estudiant de Tercer Cicle d'Arqueologia Prehistòrica	Arqueòleg
Jordana, Xavier	Estudiant de Tercer Cicle d'Antropologia Física	Antropòleg
Molinas Amorós, Roger	Estudiant de Tercer Cicle d'Arqueologia Prehistòrica	Arqueòleg
Morell i Cortés, Núria	Llicenciada en Història	Arqueòloga
Oliart Caravatti, Camila	Estudiant de Tercer Cicle d'Arqueologia Prehistòrica	Arqueòloga - Antropòloga
Picón i Manyosa, Adam	Llicenciat en Història	Arqueòleg
Sánchez Sorribes, Anna	Estudiant d'Història	Documentació
Roca Jiménez, Berta	Estudiant d'Història	Arqueòloga
Soriano Llopis, Nacho	Estudiant de Tercer Cicle d'Arqueologia Prehistòrica	Arqueòleg
Subirana, Mercé	Estudiant de Doctorat d'antropologia Física	Antropòloga
Vidal Justícia, Raquel	Estudiant d'Història	Documentació

Han completat el llistat diversos voluntaris i voluntàries de l'ARMHC: Enric Dalmau, Toni Font, Pep Mestres, Manel Perona, Josep Maria Pi, Mireia Pi, i molts altres col·laboradors desinteressats i desinteressades

La coordinació de l'activitat científica ha estat duta a terme per des de la UAB per Elena Sintés Oliva¹, en la part antropològica i per Ermengol Gassiot Ballbé² i Joaquim Oltra

¹ Llicenciada en Història, autora de varis estudis de paleoantropologia a Mallorca i Menorca i estudiant del Tercer Cicle d'Arqueologia Prehistòrica a la UAB.

Puigdomènech³ en la part arqueològica. Addicionalment, han col·laborat amb l'actuació Jeremy Wilson⁴ i Dawnie Steadman⁵. Aquesta darrera ha col·laborat intensament en les tasques de coordinació tant de forma prèvia com durant el desenvolupament de l'activitat.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS.

3.1. OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT.

L'actuació duta a terme al cementiri d'Olesa de Montserrat forma part del procés de recuperació de la memòria històrica del país promogut per l'ARMHC. En el cas concret d'Olesa de Montserrat, l'activitat neix arran de la denúncia presentada a l'ARMHC pels familiars de tres persones veïnes de la població desaparegudes durant el febrer de 1939, víctimes de la repressió feixista. Els objectius centrals de l'activitat ja han estat ressenyats a la introducció. A un nivell més concrets, i derivats/relacionats amb els primers, l'actuació ha cercat:

- 1) Caracterització de tots els elements *antemortem*, tant a nivell de context i antecedents històrics locals i comarcals com referits als individus morts, familiars i altres persones properes. Aquí es contempla:
 - a) Recollida d'informació històrica d'Olesa de Montserrat i els seus voltants que ajudin a explicar els fets sota estudi i a recuperar, tant de la Guerra Civil i la repressió feixista com dels anys que les precediren.
 - b) Recuperació d'informació de les persones desaparegudes i presumiblement assassinades a fi de:
 - i) Obtenir una caracterització biomètrica i un historial mèdic que permeti l'ulterior identificació antropològica de l'esquelet, si es dona el cas.
 - ii) Obtenir un perfil biogràfic d'aquestes persones a fi d'entendre la repressió en sí, tant en relació al fet d'estudi com referent al seu funcionament global: persones perseguides, incidència en les xarxes socials i de solidaritat, etc.

² Doctor en Arqueologia i professor associat del Departament de Prehistòria de la UAB.

³ Llicenciat en Història i becari predoctoral FPU del Departament de Prehistòria de la UAB.

⁴ *Teacher assistant* del programa de doctorat en Arqueologia de la *State University of New York at Binghamton* i doctorant en paleoantropologia.

⁵ Doctora en Antropologia, i responsable de l'equip d'antropologia forense de la *State University of New York at Binghamton*. Ha participat la recuperació i estudi de restes humanes de fosses comunes tant a Argentina com a Xipre i en la recuperació de cossos al World Trade center de Nova York el setembre de 2004.

2) Definició de les circumstàncies *perimortem*:

- a) Identificar l'indret on les persones desaparegudes foren assassinades, tal i com alguns testimonis indirectes del fet fa anys que afirmen que va succeir. Si es tracta d'una mort traumàtica per ferida de bala, s'aspirava a contrastar empíricament la seva autoria, si més no a nivell de bàndol, exèrcit o cos militar responsable (per exemple, per mitjà de la fàbrica de la munició).
- b) Identificar la localització de la fosa de l'enterrament com a via per trobar els cossos cercats.
- c) Localitzar els cossos. Aquest punt comporta necessàriament una primera identificació preliminar en tractar-se d'una actuació en un cementiri on, presumiblement, hi ha un elevat nombre de persones enterrades. Aquesta identificació prèvia, si bé no necessàriament s'estableix a nivell de persones concretes, si ha de permetre la relació del conjunt de cossos trobats amb el fet repressiu sota estudi. Aquesta relació s'ha d'establir mitjançant la documentació del context, bàsicament a partir de:
 - i) Caracterització de la fosa, especialment en relació als enterraments "normals" presents al cementiri.
 - ii) Posició dels esquelets.
 - iii) Relació i associació estratigràfica (si s'escau) entre els diferents esquelets presents a l'interior de la fosa.
 - iv) Coneixement d'objectes associats a cadascun dels esquelets (bàsicament la presència o no de taüt, bales i els objectes personals).
 - v) Una primera caracterització antropològica dels cossos, que permeti establir si:
 - ✓ Hi ha una adequació dels esquelets trobats amb el perfil biomètric i historial de les persones cercades.
 - ✓ Hi ha indicis de tractament dels cossos de manera diferent a l'habitual.
 - ✓ Hi ha indicis de mort traumàtica.
- d) Identificació acurada de cadascun dels esquelets, combinant dades històriques i arqueològiques, antropològiques i genètiques.

3) Definició de les circumstàncies *postmortem*:

- a) Un cop identificat l'indret de l'enterrament dels cossos, delimitada la fosa i entesa la seva dinàmica estratigràfica i la posició en el seu interior dels esquelets, determinar:

- i) El tractament donat als cossos en el procés d'enterrament i si aquest fou o no immediat a la mort.
 - ii) Si s'escau, documentar el procés d'eliminació de les proves del fet criminal (l'execució).
 - iii) Definir les característiques de la fosa quan al seu procés d'utilització: si es tracta d'un únic episodi d'enterrament o d'un lloc utilitzat al llarg de diversos episodis represius.
- b) Identificació i documentació de les actuacions posteriors al moment àlgid del fet repressiu, però que tenen relació amb aquest i que, en certa mesura, en suposen la continuació. A tall d'exemple:
- i) Identificació de processos a posteriori que efectin als represaliats, com la Causa General.
 - ii) Documentació del tractament administratiu dels fets (invenció de les causes de la mort, ocultació de la mort, etc.)
 - iii) Recuperació de les vivències i històries personals de familiars i persones properes, en qui el fet repressiu viu durant varies dècades.

Per a l'assoliment d'aquests objectius específics, enquadrats dins dels més generals exposats en l'apartat introductori, previ a l'actuació es va dissenyar un [protocol d'actuació](#) que contemplava la recollida d'informació històrica, escrita i oral, la localització de la fosa al cementiri, la recuperació i documentació dels esquelets corresponents a les persones assassinades i, finalment, la seva identificació. Finalment, el pla estableix com a darrer punt el lliurament dels cossos a aquells/es familiars que així ho desitgessin. En aquest procés de treball s'havia planificat l'aplicació de tècniques pròpies de la investigació històrica de manera prèvia i paral·lela al treball en el cementiri, estratigràfica en el treball de documentació de la fosa i recuperació de les restes i antropològica i dels estudis bioquímics en el treball final d'anàlisi en els laboratoris de la UAB.

En el present document es detallen les activitats dutes a terme en la fase de treball en el Cementiri Vell d'Olesa de Montserrat. Es concreten les característiques de les actuacions fetes així com els seus resultats. En la mesura en què la informació històrica ha estat important per la feina aquí relatada, en un document annex s'aporten els resultats de les recerques realitzades en aquest àmbit per part personal de la UAB. Cal dir que aquesta darrera feina neix i complementa la informació recopilada prèviament per l'ARMHC.

3.2. LLOC ON S'HA DUT A TERME LA INTERVENCIÓ.

El Cementiri Vell d'Olesa de Montserrat és un cementiri civil, sota la tutela de l'Ajuntament municipal d'Olesa. Els enterraments més antics que es poden observar en les diferents làpides es remunten als volts de 1870, mentre que no existeix cap enterrament documentat des de 1985. Segons les informacions de l'Ajuntament, no s'hi han produït enterraments a terra des de fa més o menys uns 30 o 35 anys.

Figura 1. Plànol facilitat per l'Ajuntament del sector d'Olesa de Montserrat on es localitza el Cementiri Vell. La fletxa indica el cementiri.

En el moment en que es produïren els fets, el febrer de 1939, els tres blocs de nínxols més a l'est, els que queden entre la capella i els dos mausoleus, no existien. Addicionalment informacions orals aportades per alguns veïns i veïnes suggereixen que la filera central de blocs de nínxols, just a l'oest dels dos mausoleus, tampoc havia estat construïda. No obstant les dates de les làpides tendeixen a matisar aquestes opinions i il·lustren una cronologia per a aquestes construccions anterior o, com a màxim, molt poc posterior a inicis de 1939. En canvi, els dos mausoleus centrals predaten clarament l'any 1939. El que presenta una escultura d'un àngel, que és el que més interessa per la nostra tasca, sembla que fou construït pels volts de 1920 i des de fa temps ha esdevingut un punt de referència espacial en la memòria viva dels veïns i veïnes, en relació al qual de forma unànime s'ha situat la fossa dels afusellats el febrer de 1939.

Poc després d'acabada la guerra, els diferents morts del bàndol feixista foren enterrats en la capella que es troba al centre del costat Est del cementiri. Segons la memòria oral,

s'inhumaren només alguns cossos, mentre que la majoria de les persones que figuren a la llista dels “*Caidos por Dios y por España*” ho foren de manera simbòlica, i es varen enterrar taüts amb sacs de sorra. El tractament que han rebut les diferents víctimes d'una mateixa situació històrica és brutal i simptomàtica, especialment per la poca distància que els separa.

El cementiri, com a tal, porta tancat des de fa uns 20 anys, en previsió al seu trasllat al nou cementiri que es troba a les afores al Sud de la població. Moltes famílies hi han anat transportant les restes dels seus familiars, però resten moltes tombes encara intactes, en molts casos per que no queden familiars en el poble. L'accés al cementiri roman tancat al llarg de quasi tot el temps, i solament s'obre al públic dues tardes a la setmana. En els darrers anys, ha estat víctima d'actes de vandalisme que han trencat i/o pintat algunes làpides. Actualment, la voluntat de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat és de traslladar les tombes que encara no han estat desocupades a nínxols situats en el nou cementiri i, un cop buit el vell, enderrocar-ne les diferents construccions i edificar-hi un parc públic. És en el context d'aquesta voluntat que s'insereix la present actuació.

Figura 2. Vista en Planta del Cementiri d'Olesa de Montserrat. En blau s'indiquen els nínxols de construcció més recent, de principis dels 1980s. Les edificacions de color rosa són els dos blocs sobre els quals hi ha dubtes si existien l'any 1939. En groc es marquen els dos mausoleus, el de l'escultura de l'àngel és el que es situa a la part superior de la imatge. La fletxa indica el Nord arbitrari definit per a orientar el treball realitzat.

El Cementiri Vell es localitza en una terrassa del vessant esquerra del riu Llobregat. Tota la geologia de la zona respon a aquest origen. El nivell superior es compon d'una capa d'argila que arriba als 1,5 metres de profunditat en algunes àrees del jaciment. Aquest dipòsit d'argiles descansa sobre una capa de graves calcificades, presumiblement aportades per una antiga torrentera afluent del Llobregat i que encara pot observar-se a poca distància. Actualment s'estan realitzant treballs per a canalitzar les aigües de l'actual riera. Aquesta capa de graves calcificades és de gran duresa i requereix de l'ús de martell hidràulic per a poder ser trencada. Aquest fet ha marcat el punt en què les diferents trinxeres obertes s'han abandonat. Les graves cauen en un angle d'uns 10 graus de nord a sud amb una lleugera inclinació des de l'oest cap a l'est.

3.3. DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ I DE LA INTERVENCIÓ I LA METODOLOGIA EMPRADA.

La present actuació ha seguit els protocols internacionals definits per a la recuperació de fosses comunes i la documentació de violació de drets humans. En qualsevol investigació d'aquest tipus els procediments contempnen les diferents passes (per a un major detall es pot veure el guió del [protocol](#) seguit):

1. Recull d'informació prèvia.
 - Sobre les circumstàncies històriques del lloc i de les circumstàncies que ens ajudin a explicar els fets i recuperar la seva memòria.
 - Sobre el lloc de l'afusellament.
 - Sobre el lloc d'enterrament.
 - Sobre les activitats realitzades a la zona que hagin pogut alterar el dipòsit.
 - Sobre la constitució física, dades personals i episodis de malaltia o accidents de cada un dels afusellats dels quals es té notícia.
2. Treball de camp, recuperació de les restes.
 - Localització/ corroboració del lloc d'afusellament,
 - Localització de la fosa
 - Distinció entre individus enterrats amb els patrons normals de la nostra societat i individus enterrats amb senyals de violència i enterraments extraoficials.
 - Registre i extracció de les restes documentant estratigràficament el context de l'enterrament.
3. Treball de laboratori.

- Determinació de sexe i edat dels individus recuperats.
 - Reconstrucció de l'estatura i la complexió física aproximada dels mateixos.
 - Reconstrucció del perfil patològic de cada individu, això és, registre d'antigues malalties, traumes ossis, pèrdues de peces dentaries, etc. de cada individu.
 - Registre de fractures, impactes de bala, etc propers a la mort que ens permetran conèixer millor les circumstàncies de la mateixa.
 - Extracció d'una peça dental per tal de facilitar-la al laboratori d'ADN.
4. Comparació de les dades obtingudes a partir del recull d'informació oral sobre cada un dels afusellats amb les dades obtingudes al laboratori de cada un dels esquelets. Per tal d'establir possibles correspondències.
 5. Aplicació de les tècniques d'ADN antic per tal de corroborar o refutar els resultats del procés de comparació.
 6. Posada en comú de tota la informació per tal de reconstruir els fets.

En el pla de treball inicial, el que havia de ser la primera fase del treball de camp es concentrava en la localització de la fossa o les fosses d'enterrament de les persones represaliades. Com to seguit s'especifica, aquesta activitat va acabar concentrant tots els esforços realitzats en aquesta actuació a Olesa. La metodologia per a procedir a localitzar la fossa o fosses ha estat l'obertura de cates i rases a diferents zones del cementiri, prenent com a punt de referència les diferents informacions orals de què es disposava. Concretament s'han concentrat en tres sectors, el Sector Est, i el Sector Àngel⁶ i el Sector Oest, però especialment en els dos primers (Figura 3) Aquests tres sectors estan delimitats entre ells per les parets del cementiri i passadís que el travessa pel mig seguint el seu eix longitudinal. Els diferents sectors es separen per dos blocs de nínxols (N.1 i N.2).

Durant els primers dies, i després algunes jornades més a partir de la segona meitat del treball de camp, s'ha comptat amb una excavadora per rebaixar el terreny. El seu treball, no obstant, ha estat supervisat en tot moment per personal científic de la UAB, fent aturar la màquina en aparèixer canvis de sediment o objectes que així ho aconsellessin. Totes les cates i rases s'han remogut seguint una estratègia estratigràfica. En aquest sentit, s'han intentat resseguir, quan les condicions del sediment ho han permès, les parets i laterals de les diferents fosses existents a les zones on s'ha treballat.

⁶ Nom assignat a partir del referent per a aquest indret del cementiri, l'estàtua ja especificada més amunt.

Figura 3. Plànol del cementiri amb les zones àrees on s'ha treballat marcades amb blau. Els trams de color blau més clar indiquen que s'ha assolit una menor fondària.

Els treballs van començar a l'àrea denominada el Sector Est situada a la cantonada Nord-est del cementiri, seguint les indicacions dels membres de l'associació que senyalaven aquest com un dels llocs on s'ubicava la fossa (al llarg dels anys, nombroses persones i associacions havien anat dipositant ofrenes florals en aquests espais). Posteriorment, seguint la informació d'alguns familiars, de la persona que actualment té cura del cementiri i l'evolució dels treballs al Sector Est, s'obrí la primera trinxera al Sector de l'Àngel, un altre indret on una part de les famílies i altres testimonis afirmaven que es localitzava l'enterrament cercat. Dies més tard, els familiars o testimonis de l'època, anaren assistint a les actuacions, fet que augmentà el nombre d'opinions sobre la possible ubicació de la fossa, i alhora feu aflorar contradiccions entre les diferents opinions. Aquestes propiciaren l'inici de treballs al Sector Oest, per a contrastar les diferents informacions, especialment la de l'únic possible testimoni directe d'una part dels afusellaments, el fill gran del Sr. J. Garrido. Finalment, completades les trinxeres inicials, i un cop observada la complexitat de les estructures subterrànies del cementiri, es procedí a l'obertura en extensió, amb la documentació de tota resta, bé articulada o bé en aglomerats d'ossos en el Sector Est i, especialment, el Sector Àngel.

Finalment, a mesura que han avançat els dies, les diferents versions han anat coincidint en la ubicació de la fossa en la part posterior de l'àngel, on ara hi ha un bloc de nínxols prefabricats que separa la zona Est de la zona Àngel. Cal tenir present que aquest ha estat l'únic indret de la part del cementiri on les fonts afirmaven que hi podia haver les fosses, que resta encara per obrir, donada la impossibilitat d'enderrocar aquesta construcció. Segons l'Ajuntament, aquest bloc de nínxols (N.2) prefabricats foren construïts al 1983. Davant la impossibilitat de deixar al descobert la seva base, es va procedir a realitzar trinxeres en els laterals del bloc i en els seus frontals. Aquestes activitats han permès observar que els seus fonaments són tant sols d'entre 40 i 50 cm de profunditat i només es donen en els extrems (figura 4), mentre que tot el seu tram frontal recolza sobre el terra sense pràcticament alterar el subsòl (figura 5). Aquest fet permet mantenir la possibilitat de que la fossa o fosses es trobin a sota de la construcció.

Figura 4. Alçat esquemàtic de l'edifici de nínxols N.2. L'estructura està feta a base de blocs de ciment sostinguts per unes parets laterals que tenen uns fonaments d'entre 40 i 50 cm.

Figura 5. Imatge d'un enterrament individual amb taüt del Sector Est. Es pot apreciar com la construcció el cobreix però, aparentment, no arriba a alterar-lo. Pel voltant d'aquest individu i la fossa de l'enterrament poden veure's els límits d'altres fosses que contenen restes òssies. Tot plegat mostra la intensitat d'activitats de què ha estat objecte aquesta àrea.

Al llarg de l'obertura de les trinxeres i rases han aparegut nombroses restes humanes i artefactuals en el subsòl, que han pogut ser classificades en quatre categories en funció de la seva procedència:

- ✓ Provenen d'enterraments individuals amb taüt.
- ✓ Provenen d'enterraments individuals sense taüt
- ✓ Són resultat de la neteja i buidat de nínxols. En aquest cas poden donar lloc a:
 - Enterraments secundaris d'esquelets (o parts d'esquelets) articulats.
 - Enterraments aïllats d'elements anatòmics inconnexes.
 - Paquets d'ossos definits (osseres) de majors o menors dimensions;
- ✓ Constitueixen aglomeracions d'ossos remenats que fruit de les remocions de terra que implica cada nova fossa.

Durant el transcurs de l'actuació, aquesta situació ha evidenciat encara més la necessitat d'emprar metodologia acurada per a la recuperació de les restes adreçada a:

- a. Individualitzar cada context d'aparició de restes òssies humanes.
- b. Entendre la seva procedència, és a dir, el procés de formació del conjunt en qüestió.
- c. Explicar la relació entre els diferents conjunts de restes.
- d. Entendre la dinàmica de formació de les àrees obertes, que integren múltiples processos d'obertura de rases per a dipositar-hi ossos aïllats, osseres i cossos.

La metodologia que s'ha emprat ha procurat de ser el màxim de meticulosa en tot moment, car es tracta d'un tipus d'intervencions per a les que es conta amb relativa poca experiència arreu del país o l'Estat. En tot moment s'ha intentat dilucidar els aspectes anteriors i ha defugit centrar-se única i exclusivament en la caracterització antropològica dels conjunts ossis (tasca que també s'ha contemplat). En suport d'aquesta opció cal tenir present que en un cementiri fa l'aparició de restes no és un fenomen excepcional. Això presenta una problemàtica que no es susceptible d'ocórrer en actuacions en un altre tipus de contextos, on l'aparició de restes humanes pot ser indicativa de la troballa d'allò que s'està cercant. Davant d'aquesta situació, i donat el fet que no es disposava de cap informació certera de la modalitat d'enterrament dels cossos de les víctimes que es buscaven, s'ha optat per procedir amb el màxim de rigor i cura a fi d'avaluar sobre el terreny les diferents variables que podien sustentar o refutar la possibilitat que un esquelet o resta òssia pogués correspondre a una d'elles.

Al llarg dels treballs realitzats, fou constant des del primer dia l'aparició de tot tipus de restes humanes, desarticulades, articulades totalment o parcial i, fins i tot, en enterraments col·lectius (primaris i secundaris). Pels motius que tot seguit es detallen, fins i tot un cop establert amb seguretat que no es tractava de les restes de víctimes de la repressió politico-militar de, pel cas d'Olesa, febrer de 1939, aquestes reberen atenció en tot moment. Principalment les raons son dues:

- a) En primer lloc, mentre dura la intervenció s'ha de tenir present que en tot moment hi ha o pot haver-hi tant familiars com veïns o veïnes del poble visitant els treballs. El respecte en vers els cossos, més enllà de creences personals, ha de ser constant, no pels “morts” sinó pels “vius”, els familiars que no saben si aquell esquelet que s'està traient de “qualsevol manera” és o no un parent seu⁷.
- b) En principi, des del primer moment s'havia assumit que el grup de persones repressaliades es trobava en un o dos enterraments col·lectius, corresponents als dos possibles episodis d'afusellaments a mitjans de febrer del 1939 al Cementiri Vell d'Olesa. Ara bé, atès que la memòria oral i les fonts documentals deixen portes obertes sobre l'enterrament (el lloc, el moment, i la modalitat) es decidí una acció de documentació sistemàtica sobre tots els cossos susceptibles de presentar un perfil biomètric i biogràfic similar al de les persones cercades, ja que si bé es creu que és molt poc probable, no hi ha cap garantia de que no s'enterressin els tres morts en taüts⁸ o de manera individual.

Un cop localitzat un determinat conjunt d'ossos a enregistrar, s'ha procedit a la neteja de les restes i la delimitació de l'estructura d'enterrament a fi de determinar *in situ* en la major brevetat de temps:

1. L'origen de les restes: el procés de depositació patit, si es tracta d'un enterrament primari, amb taüt o sense, o d'un dipòsit fruit d'un buidatge de nínxols..
2. El grau d'articulació de les restes, com a element relacionat amb el punt anterior.
3. El nombre d'individus presents.
4. El sexe i l'edat dels mateixos, així com alteracions òssies detectables a simple vista susceptibles de ser indicis d'una mort violenta (impactes de bala, fractures, etc.)
5. La posició del cos en relació el context.

⁷ Això destaca, un cop més, la importància de la comunicació amb tots els i les visitants en tot moment, i la tasca d'explicació del què s'està fent, per què i com.

⁸ Cal tenir present que l'enterrament coneixia les víctimes i sembla que el fet el trastornà fins al punt de llevar-se la vida anys més tard. No hi ha cap referència coneguda sobre com foren enterrats, fet que ens obliga a considerar la possibilitat que fossin enterrats en alguna mena de caixa

6. La presència o no d'elements associats, en primer lloc restes de la caixa mortuòria i altres elements funeraris, objectes personals que puguin ajudar a determinar l'època de l'enterrament i a identificar el cos i restes de munició.

Junt a aquest punts, s'ha dedicat un esforç preeminent a la determinació de la presència de possibles lesions traumàtiques vinculades al procés de la mort de la persona com a variable central en l'inici del procés d'identificació d'un cos.

El registre de les restes localitzades s'ha fet combinant les dues variables que han marcat el disseny i l'execució de la intervenció: la voluntat d'un rigor i cura en el treball de camp i la necessitat de maximitzar els recursos disponibles (humans bàsicament) en relació al temps. Totes les fosses d'enterrament s'han situat en un espai tridimensional, referenciat a partir d'estructures immobles del cementiri. La documentació gràfica dels esquelets s'ha realitzat també fotogràficament. En aquest apartat cal destacar la realització de dos tipus de documentació gràfica:

1. En primer lloc, s'ha procedit a l'obtenció d'imatges generals de l'individu, conjunt d'individus o conjunt d'ossos desarticulats que defineixen l'estructura a documentar (bàsicament, i de forma preferent, en els dos primers supòsits). Les fotografies s'han realitzat amb els ossos perfilats i netejats, de manera que hi quedés reflectida la posició anatòmica i característiques de l'esquelet, així com les relacions entre diferents cossos quan aquest ha estat el cas. Dins de la fotografia s'han senyalitzat amb xinxetes de color punts pels quals s'han pres les seves coordenades. Aquests punts han de permetre, posteriorment, tant escalar com la georeferenciació exacta de la fotografia, elements bàsics per:
 - a. Dibuir de forma acurada el cos o cossos a representar.
 - b. Obtenir una imatge general, si convé, de la disposició de cossos i fosses al llarg de l'àrea estudiada del cementiri, un d'una part d'aquesta.
2. En segon lloc s'han pres fotografies de detall de tots els esquelets, de les associacions entre materials i restes òssies així com de patologies òssies i/o postures dels cossos, a més a més de tots aquells elements que s'han considerat rellevants en el camp.

Igualment, les fosses d'enterrament amb la presència d'individus adults de sexe masculí o no determinat han estat documentades extensament mitjançant la fitxa designada per a aquesta finalitat, adaptada a partir del protocol d'actuacions i l'experiència en recerques de drets humans similars a altres indrets del planeta.

3.4. BREU DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS ALS DIFERENTS SECTORS⁹.

Sector Est.

El focus inicial d'atenció de l'actuació realitzada ha estat el Sector Est, seguint les indicacions facilitades des de l'ARMHC. Tot i que posteriorment, durant el transcurs de la intervenció, l'interès ha anat centrant-se cada vegada més en el Sector Àngel, en cap moment s'han interromput els treballs en aquesta part del cementiri. El Sector Est correspon a l'àrea de fossa comuna del poble. Segons han explicat alguns veïns i l'historiador local el Sr. Roca, en aquesta àrea sovint també s'hi cremaven les restes que s'extreien dels nínxols i que no eren reclamades pels familiars. Aquest fet ha dificultat encara més els treballs al Sector Est, ja que la quantitat de restes i les diferents situacions i estat d'aquestes han estat molt variades. Al llarg de tota la superfície oberta en aquest sector han anat apareixent, pràcticament des del nivell superficial, una gran quantitat de les restes òssies disseminades. Algunes d'elles han aparegut cremades, junt a carbons i blocs de plom fosos, proves totes elles que confirmen la crema de taüts i cossos en aquesta zona, tal i com havien indicat els i les veïnes del poble. Junt a la presència d'aquests elements desarticulats (tant a poca fondària com al llarg de l'extracció de sediment, fet que il·lustra el nivell de remenat dels dipòsits), s'han documentat un gran nombre de foses i rases allargades amb restes òssies a l'interior (Figura 6). Moltes d'aquestes foses i rases es tallen entre sí, mostrant una complexa història de superposicions estratigràfiques fruit d'una utilització intensa i recurrent de la zona com a lloc d'enterraments i buidatge de nínxols.

Els treballs en aquesta sector han consistit en una neteja superficial en extensió de tota la seva àrea. Aquesta neteja s'ha fet majoritàriament amb l'ajut d'una pala excavadora i ha comportat l'aixecament dels primers 10 a 15 cm. de sediment. A mesura que han anat sortint restes òssies s'ha anat restringint el treball amb la màquina, i s'ha prosseguit de manera manual. A partir d'aquí, l'actuació s'ha centrat en:

1. L'atenció individualitzada a algunes aglomeracions d'ossos, majoritàriament articulades a fi de definir els aspectes relatats més amunt relacionats amb la comprensió del context de deposició i anàlisi antropològica de l'individu o individus. Aquesta tasca ha comportat,

⁹ Adjuntem una breu relació pormenoritzada de [les restes antropològiques](#) recuperades al llarg dels treballs.

sovint, obrir i rebaixar el sediment en extensió a fi de localitzar els límits de les diferents estructures existents.

2. Començar a realitzar rases a fi de conèixer l'estratigrafia i organització del subsòl. Les rases s'han orientat seguint els eixos perpendiculars que regeixen l'organització arquitectònica interna del cementiri. Aquesta activitat, que s'ha dut a terme a màquina i manualment, ha comportat localitzar i un gran nombre d'enterraments i restes òssies aïllades. Tant en els enterraments on s'entreveia l'existència d'individus articulats com en les acumulacions d'ossos desarticulats, la trinxera / rasa ha estat aturada i s'ha continuat seguint el procediment anterior. En tot cas, totes les trinxeres s'han aturat en arribar a la capa compacta de graves, quan l'absència d'estructures d'enterrament ho ha permès.

Figura 6. Exemple d'enterraments en fosses allargades, sovint amb la presència de varis individus, i tallant-se entre sí. Aquest fet ha generat una situació de gran complexitat estratigràfica.

En general la intervenció en aquest sector ha evidenciat una zona d'enterraments durant un extens període de temps. A fi de comprendre la dinàmica d'utilització d'aquest espai, en un moment donat s'ha optat per obrir-lo en extensió i detallar com es relacionen els diferents enterraments i remenats d'ossos. Aquesta actuació s'ha dut a terme per tal de poder assegurar, mitjançant la presència d'aquests enterraments, que la fossa buscada no es troba en aquest indret, en no alterar enterraments anteriors i no trobar-se per sobre d'aquests. Avançada l'actuació en aquest sector, s'ha retirat el sòcol de ciment adjunt al bloc de nínxols N.2, que separa les dues zones on s'ha treballat de manera més intensa. L'aixecament d'aquesta placa de ciment ha deixat al descobert terra solta i sediment remenat a sota, amb una quantitat

considerable de restes òssies i cossos seguint les pautes dominants a tot el sector. Els treballs en aquest tram han continuat els procediments apuntats.

Figura 7. Una de les múltiples osseres del Sector Est.

Sector Àngel.

Els primers treballs en aquest sector han estat propiciats per la combinació de tres factors: en primer lloc, la insistència de membres de la família Garrido que asseguraven que la seva família sempre havia portat ofrenes florals a una zona diferent de la del sector Est; segonament per la troballa, per part de personal de la brigada municipal, d'un crani a poca superfície i proper a la zona indicada per la família; en tercer lloc, per la pròpia evolució dels treballs al Sector Est. Tot i que els treballs en aquest sector han començat amb posterioritat als del Sector Est, ha estat aquí on s'han concentrat, al llarg del conjunt de la intervenció, més esforços.

El primer factor que ha promogut aquest fet ha estat l'aparició de restes òssies humanes a poca fondària (figura 8), just en l'indret indicat per alguns familiars com a lloc on s'hauria produït l'enterrament de com a mínim tres de les set persones afusellades. Un cop exposades, aquestes restes humanes han evidenciat l'existència de tres individus enterrats en posicions poc habituals en dues fosses (A i B), i que la primera tallava la segona. Un d'ells estava col·locat bocaterrosa a la fossa B, inclinat recolzant sobre el seu costat esquerre. Els altres

dos, a la fossa A, es trobaven estirats de cara amunt, seguint el mateix eix l'un a sobre de l'altre (amb el cap a l'alçada del seu abdomen). El fet que l'indret coincidís amb les informacions derivades d'un sector dels i les familiars, va causar un revolt inicial. No obstant, el context que definia l'enterrament presentava elements estranys. El més notori era la poca profunditat en què es trobaven les restes, poc coherent amb la imatge d'una fossa comuna per a gent afusellada. La segona era la mateixa posició anatòmica de l'individu que jeia de costat, amb les escàpoles plegades sobre el tronc.

Figura 8. Els tres primers individus apareguts a les fosses A (a sota) i B (a sobre). El quart sortirà més endavant a sota els dos cossos de la fossa A. El crani que falta és el remogut pel personal de manteniment del cementiri.

Més endavant, l'excavació dels dos individus associats ha portat a descobrir un tercer cos articulat, dipositat a sota d'aquests. L'actuació acurada tal com es descriu més amunt ha portat a descartar que aquests individus puguin correspondre a les quatre persones afusellades en una única tongada pels següents motius:

1. Les edats: en tots els casos es tracta d'individus d'avançada edat, alguns d'ells senils.
2. El sexe: l'observació de diferents trets diagnòstics del crani i el coxal ha permès determinar que són individus de sexe femení, fet tampoc coincident amb el perfil de les persones afusellades.
3. Cap dels individus evidencia ferides traumàtiques *perimortem*.

L'estat de conservació dels ossos i especialment la posició anatòmica dels cossos (veure l'individu de la fossa B de la figura 8), amb les espatlles plegades sobre el tronc, ha portat a identificar aquestes restes com a esquelets semi-momificats remoguts en un procés de neteja de nínxols. En ser reenterrats es van acabar d'esqueletonitzar.

Figura 9. Aspecte que del Sector de l'Àngel poc abans de finalitzar-hi els treballs.

Un cop descartats aquests individus com pertanyents a un dels dos grups d'afusellats, l'actuació en aquest sector ha seguit les pautes descrites pel Sector Est. En finalitzar aquesta primera fase de treball de camp s'ha obert en extensió pràcticament la totalitat del sector, fet que ha portat a descobrir un nombre considerable de fosses amb enterraments individuals, molt d'ells amb restes de taüt. A diferència del què succeeix en el Sector Est, aquí les fosses d'enterrament tendeixen a tallar-se i superposar-se menys entre elles i la sensació general és de menor desordre. No obstant, hi ha també ossos aïllats i aglomeracions de restes desarticulades, il·lustrant una dinàmica similar a la de la zona descrita anteriorment. A l'igual que en aquella, els treballs s'han aturat quan, a certa profunditat, hi ha una densitat considerable d'enterraments amb elements artefactuals (de la vestimenta, escapularis, etc.) que permeten assignar-los una cronologia anterior a 1939 i que no mostren traces de perturbacions per fosses més recents que els tallin. Tot això ha fet descartar la presència de la fossa dels afusellats al 1939 en aquest sector del cementiri.

Finalment cal remarcar que, a l'igual que al Sector Est, s'ha aixecat el paviment de formigó que voreja el bloc de nínxols N.2, amb resultats anàlegs.

Sector Oest (W).

El Sector Oest es defineix a partir de la continuació, en direcció W i més enllà del bloc de nínxols N.1 d'una trinxera que s'inicia en el sector Àngel. La seva realització s'empren a partir de les declaracions del Sr. Garrido, un dels testimonis més propers a l'afusellament del febrer del 1939, i la seva finalitat inicial era descartar la zona com a un possible indret de localització de la fossa cercada. Aquest indret, aparentment, queda fora de la fossa comuna que funcionà al cementiri com a mínim durant gran part del s. XX i es situa entre el bloc de nínxols N.1, respecte el que hi ha dubtes de si existia l'any 1939, i un altre de morfologia antiga i que té alguns enterraments amb làpides dels anys 1930s (per tant, pre-existent als fets). L'aparició de dos individus articulats ha comportat l'ampliació de l'ample de la rasa.

Tot i que cap dels dos individus correspon a alguna de les persones cercades (un d'ells va ser enterrat amb taüt, a més), la seva troballa va motivar una actuació acurada d'anàlisi. Un d'ells (figura 10), estava enterrat en una postura poc habitual: boca terrosa i amb una de les cames una mica separada i doblegada, el braç esquerra formant un angle recte amb el tronc i el dret plegat sobre si mateix per sota del cap. Aquesta postura indica que l'individu fou dipositat amb molt poca cura en una fossa que no era excessivament estreta (figura 10). D'altra banda, tant el seu sexe (masculí) com la seva edat (adult jove) permetien assimilar-lo a algun dels afusellats. No obstant, l'ampliació de la rasa no ha aportat nous individus en connexió anatòmica (cal esmentar que per tota l'àrea han anat apareixent ossos desarticulats) i l'aixecament d'aquest esquelet no ha evidenciat traces de traumes ni d'una mort violenta.

Associat a aquest individu ha aparegut un fragment de crani, la morfologia del qual presenta trets masculins, amb un forat traumàtic causat en el moment de la mort o just després d'aquest quan encara hi havia irrigació sanguínia. Tant mateix, la morfologia del forat, la seva secció i sobretot l'absència d'esquerdes i pèrdua de massa de l'os adjacent han portat a descartar amb certesa absoluta que sigui fruit d'una ferida de bala. Contràriament, fou provocat per un element punxant. Aquest fet, junt al què s'hagi trobat desvinculat d'altres restes han portat a

descartar que la seva presència sigui indicativa d'haver trobat algun dels enterraments que han motivat l'actuació.

Figura 10. Individu "llençat" bocaterrosa en una fosa al Sector Oest.

Figura 11. Gran ossera del Sector Oest.

Finalment, l'ampliació de la rasa ha portat a localitzar una ossera immensa, que ha estat netejada però no aixecada. Aquesta, conformada per centenars o milers d'ossos, entra per sota els dos blocs de nínxols que delimiten el sector. Aquesta dada és indicativa de que aquest conjunt és anterior a l'any 1939.

4. BREUS CONCLUSIONS.

Concloua aquesta primera actuació es disposa de la certesa que cap dels cossos articulats desenterrats mostra evidències de mort traumàtica per arma de foc. Tampoc s'han documentat associacions de cossos que responguin a les característiques físiques (edat, sexe, lesions i trets morfològics) i al nombre de víctimes cercades. En definitiva, no s'ha trobat cap fosa múltiple de tres, quatre o set persones que hagin estat enterrades simultàniament i que responguin els perfils buscats. D'altra banda, tampoc s'ha documentat cap enterrament individual amb lesions traumàtiques evidents vinculables a les circumstàncies de la mort, amb l'excepció d'un individu en el sector Oest que es comenta més endavant. Únicament s'han identificat a l'àrea del treball dos casquets, un de màuser i un altre de pistola emprats per l'exèrcit franquista durant la guerra, que testimonien la provable existència dels afusellaments a l'interior del cementiri.

Aquests fets permeten afirmar amb seguretat quasi absoluta que la fosa o fosses on es presumiblement es troben les persones que es buscaven no ha estat localitzada. No obstant, hi ha la possibilitat alternativa de que la fossa hagués estat alterada per alguna remoció de terra feta amb posterioritat en el cementiri, ja sigui un altre enterrament o una de les construccions esmentades més amunt. No obstant, tampoc s'han trobat ossos aïllats amb traumes de bala.

Malgrat les conclusions assenyalades en els paràgrafs anteriors, s'han recollit mostres òssies per si en el futur continuessin sense aparèixer la fosa o fosses amb les persones afusellades. Així s'han guardat tots els cranis de persones adultes masculines, trobats tant en osseres o aïlladament com en articulació amb l'esquelet post-cranial. La raó ha estat mantenir la possibilitat de realitzar en el futur anàlisis de DNA d'elements dentals a fi de contrastar, si calgués, que cap d'ells correspon a una de les persones buscades.

Si les set persones desaparegudes el febrer de 1939 a Olesa de Montserrat, la recerca de les quals ha motivat l'acció actual, van ser enterrades en el Cementiri Vell de la mateixa localitat, la fossa o fosses es troben en un indret diferent als que s'han obert. Si les informacions de les que es disposa (cal recordar que no exemptes de contradiccions) són correctes, és probable que els seus cossos fossin enterrats a sota l'actual bloc de nínxols N.1. En tal cas, caldrà esperar la seva demolició per a poder finalitzar la intervenció iniciada. Abans, però, és aconsellable sistematitzar la informació històrica existent sobre els fets succeïts a Olesa a mitjans de febrer de 1939 i eliminar, en la mesura del possible, algunes llacunes encara existents.